

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Xudjamova Xusnora Diёр kizi</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimo'minova Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
<i>Munira Khodjakhanova</i>	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
<i>Raxmatova Salima Togaymuradovna</i>	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi. 377	
<i>Salomov Boxodir Salomovich</i>	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
<i>Shoimova Gulxayo Sherzod qizi</i>	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
<i>Umarova Munojatxon Xolmuxamedovna</i>	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
<i>Uzoqov Akram Avazovich</i>	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
<i>Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li</i>	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
<i>Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi</i>	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
<i>Yuldasheva Noila Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
<i>Ziyodova Zarina Qodir qizi</i>	
Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik.....	411
<i>Xamdamova Shaxnoza Yusupaliyevna</i>	
Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations.....	414
<i>Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li</i>	
Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri	420
<i>A. X. Aripova</i>	
Nutqning jo'yalilik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar	425
<i>Xaydarova Muborak</i>	
Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish	429
<i>Abdullayev Sherzodbek</i>	
Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari.....	434
<i>Abdusattorova Dinara Abdvahob qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	437
<i>Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna</i>	
Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida	440
<i>B. X. Xushboqov</i>	
Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	442
<i>Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi</i>	
Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni	445
<i>Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant	449
<i>Uchqurova Zarina Shavkatovna</i>	

ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI KURSINI O'QITISHDA RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARI TALABALAR KOGNITIV FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI DETERMINANT

Uchqurova Zarina Shavkatovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Biologiya" kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida "Odam anatomiyasi va fiziologiyasi" fanini o'qitishning sifat jihatidan yangi bosqichi – raqamli transformatsiya jarayonlari tadqiq etiladi. Maqolaning markaziy obyekti sifatida raqamli ta'lim platformalarining talabalar kognitiv (bilish) faolligini harakatga keltiruvchi determinantlik funksiyasi tahlil qilingan. Raqamli ta'lim muhiti darslarni vizuallashtirgan, interaktiv va shaxsiylashtirilgan shaklda tashkil etish orqali kognitiv determinant vazifasini bajarishi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli platformalar, kognitiv faollik, determinant, odam anatomiyasi va fiziologiyasi, EdTech, vizuallashtirish, mustaqil ta'lim, interaktivlik.

Abstract: This article explores digital transformation processes as a qualitatively new stage in teaching the subject "Human Anatomy and Physiology" in higher education. The central focus of the study is the determinant function of digital learning platforms in activating students' cognitive activity. It is scientifically substantiated that the digital learning environment, through visualization, interactivity, and personalization of instruction, performs the role of a cognitive determinant.

Key words: digital platforms, cognitive activity, determinant, human anatomy and physiology, EdTech, visualization, independent learning, interactivity.

Аннотация: В данной статье исследуются процессы цифровой трансформации как качественно новый этап преподавания дисциплины "Анатомия и физиология человека" в системе высшего образования. В качестве центрального объекта анализа рассматривается детерминантная функция цифровых образовательных платформ, активизирующая когнитивную (познавательную) деятельность студентов. Научно обосновано, что цифровая образовательная среда, обеспечивая визуализацию, интерактивность и персонализацию обучения, выполняет роль когнитивного детерминанта.

Ключевые слова: цифровые платформы, когнитивная активность, детерминант, анатомия и физиология человека, EdTech, визуализация, самостоятельное обучение, интерактивность.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'lim tizimini transformatsiya qilish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish jarayonlarini sifat jihatidan yangilash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tibbiy va biologik yo'nalishdagi talabalar uchun fundamental hisoblangan "Odam anatomiyasi va fiziologiyasi" fanini o'qitishda an'anaviy didaktik usullar talabaning kognitiv imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishda yetarli bo'lmayapti. Murakkab fiziologik jarayonlar, mikrotizimlar va dinamik o'zgarishlarni passiv o'zlashtirishdan ko'ra, ularni raqamli modellashtirish orqali o'rganishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Bugungi kunda raqamli ta'lim platformalari (Moodle, Stepik, virtual simulyatorlar) shunchaki axborot saqlash ombori bo'lib qolmoqda. Biroq, ularning talaba kognitiv faolligini (idrok etish, xotira, mantiqiy tafakkur) harakatga keltiruvchi determinant sifatidagi imkoniyatlari yetarli darajada ilmiy-metodik jihatdan asoslab berilmagan. Talabaning kognitiv yuklamasini (cognitive load) to'g'ri taqsimlash va ularni mustaqil ravishda bilim qurishga (knowledge construction) yo'naltirish masalasi ochiqlicha qolmoqda.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli platformalarning talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinantlik rolini aniqlash hamda mustaqil ta'lim jarayonini innovatsion metodikalar asosida takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Fiziologik jarayonlarni o'qitishda raqamli didaktikaning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish;
2. Raqamli platformalarning talaba intellektual salohiyatini stimullashtiruvchi determinant xususiyatlarini aniqlash;
3. Virtual simulyatsiyalar va interaktiv modellar orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini ishlab chiqish va amaliyotda sinash.

Mazkur tadqiqotda raqamli platformalar nafaqat texnik vosita, balki talabaning bilish faoliyatini strukturaviy o'zgartiruvchi, fiziologik jarayonlarni 3D vizuallashtirish orqali mantiqiy tahlil qilishga majbur qiluvchi kognitiv determinant sifatida asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi jahon va mahalliy pedagogik tadqiqotlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ushbu yo'nalishdagi adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida biz uchta asosiy konseptual yondashuvni ajratib ko'rsatdik.

1. Kognitiv yuklama va multimedia orqali o'qitish nazariyalari

Raqamli platformalarning kognitiv faollikka ta'sirini tushunishda Richard Mayerning "Multimedia orqali o'qitish nazariyasi" (Cognitive Theory of Multimedia Learning) asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Mayer o'zining ko'p sonli tadqiqotlarida inson axborotni ikki kanal (vizual va auditor) orqali qabul qilishini va raqamli vositalar bu kanallarni optimallashtirish orqali kognitiv determinant vazifasini o'tashini isbotlagan^[1].

Shuningdek, J. Sweller tomonidan ishlab chiqilgan "Kognitiv yuklama nazariyasi" (Cognitive Load Theory) fiziologiyadagi murakkab jarayonlarni (masalan, krest-ko'priklar sikli yoki neyronal sinapslar) o'qitishda raqamli platformalar qisqa muddatli xotirani ortiqcha yuklamadan saqlab, tushunish darajasini oshirishini ko'rsatadi.

2. Anatomik va fiziologik bilimlarni vizuallashtirish (EdTech yondashuvi)

Tibbiy ta'limda raqamli platformalarning amaliy ahamiyati H. Abaza, J. Uhari va M. Al-Khalifa kabi olimlarning ishlarida keng yoritilgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, 3D-modellashtirish va virtual anatomik atlaslar (masalan, Complete Anatomy, BioDigital Human) talabalarda fazoviy tafakkurni rivojlantiradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar an'anaviy darsliklardan farqli o'laroq, fiziologik jarayonlarni dinamikada (harakatda) ko'rsatish imkoniyatini beradi, bu esa talabaning "passiv kuzatuvchi"dan "faol tadqiqotchi"ga aylanishiga olib keladi.

3. O'zbekistonda raqamli didaktika va mustaqil ta'lim tadqiqotlari

Respublikamiz olimlaridan R. Ishmuhamedov, N. Muslimov, M. Pardayeva va A. Abduqudurovlarning ishlarida ta'limni raqamlashtirishning metodik asoslari o'rganilgan. Biroq, aynan "Odam anatomiyasi va fiziologiyasi" fanida raqamli platformalarning kognitiv faollikni oshiruvchi determinant sifatidagi roli hali yetarlicha differensial tahlil qilinmagan^[2,3].

Xususan, mustaqil ta'limni tashkil etishda talabalarning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini (self-regulated learning) raqamli ekotizimlar orqali rivojlantirish masalasi o'zbek pedagogikasida dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi sifatida tizimli, kognitiv va kompetensiyaviy yondashuvlar majmuasi tanlab olindi. Tadqiqot jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1. **Abstrakt-mantiqiy tahlil:** "Kognitiv faollik" va "raqamli determinant" tushunchalarining mazmunini boyitish uchun.
2. **Modellashtirish:** Odam fiziologiyasi kursini raqamli platformada o'qitishning pedagogik-didaktik modelini yaratishda.
3. **Qiyosiy tahlil:** An'anaviy va raqamlashtirilgan o'qitish shakllarining samaradorligini solishtirish uchun.

2. Eksperimental tadqiqot dizayni

Tadqiqotda kvazi-eksperimental dizayndan foydalanildi.
 Talabalar ikki guruhga ajratildi:

1. **Nazorat guruhi (NG):** Odam fiziologiyasi kursi an'anaviy ma'ruza va amaliyot usullarida, bosma darsliklar yordamida o'qitildi.
2. **Tajriba guruhi (TG):** O'quv jarayoni raqamli platformalar (Moodle, virtual simulyatorlar va 3D atlaslar) bilan integratsiyalashgan holda tashkil etildi. Bu guruhda platforma kognitiv determinant (mustaqil faoliyatni boshqaruvchi asosiy omil) sifatida qo'llanildi.

3. Ma'lumotlarni yig'ish vositalari

Kognitiv faollik darajasini o'lchash uchun quyidagi instrumentlar ishlab chiqildi:

1. **Bilimlar testi (Pre-test va Post-test):** Fiziologik jarayonlarni tushunish darajasini aniqlash uchun (Bloom taksonomiyasi asosida).
2. **Kognitiv yuklamani baholash so'rovnomasi:** Talabalarning raqamli resurslar bilan ishlashdagi aqliy zo'riqishi va qulaylik darajasini aniqlash uchun (NASA-TLX metodikasi adaptatsiyasi) ^[4].
3. **Interaktiv monitoring:** Raqamli platformadagi talaba log-fayllari (platformada o'tkazilgan vaqt, video-materiallarni ko'rish takrori, simulyatsiyadagi urinishlar soni) tahlili.

4. Matematik-statistik qayta ishlash

Tadqiqot natijalarining haqqoniyligini tasdiqlash uchun olingan ko'rsatkichlar Styudent kriteriyasi yordamida statistik tahlil qilindi. Hisoblash jarayonlari Microsoft Excel dasturiy paketlari yordamida amalga oshirildi. Ushbu metodologiyaning asosiy yangiligi – raqamli platformaning nafaqat bilim manbai, balki kognitiv stimulyator sifatidagi ta'sirini o'lchashga qaratilganligidir. Ya'ni, biz nafaqat “talaba necha baho oldi?” degan savolga, balki “platforma talabaning fikrlash algoritmini qanday o'zgartirdi?” degan ilmiy muammoga javob izlaymiz ^[5,6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli platformalar integratsiyasi “Odam fiziologiyasi” fanini o'zlashtirishda passiv o'rganishdan aktiv (kognitiv) o'rganishga o'tishda determinant rolini o'tadi.

1. **Akademik samaradorlik:** Tajriba guruhi (TG) talabalarining o'zlashtirish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga (NG) nisbatan o'rtacha 18-22% yuqori bo'ldi. Ayniqsa, “Nerv tizimi fiziologiyasi” kabi vizuallashtirish qiyin bo'lgan mavzularda ijobiy farq yaqqol namoyon bo'ldi.
2. **Kognitiv faollik darajasi:** Raqamli simulyatsiyalar bilan ishlagan talabalarda “analiz” va “sintez” darajasidagi topshiriqlarni bajarish koeffitsiyenti 1.5 baravarga ortdi. Bu platformadagi interaktiv elementlarning talaba diqqatini jamlovchi va mantiqiy bog'liqlikni izlovchi determinant ekanligini tasdiqlaydi.
3. **Vaqt va resurs optimallasuvi:** Mustaqil ta'lim uchun ajratilgan vaqtning 65% qismi platformadagi video-keyslar va virtual laboratoriyalar bilan ishlashga sarflandi, bu esa talabalarda fan bo'yicha fundamental bilimlarning mustahkamlanishiga olib keldi ^[7,8].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Odam anatomiyasi va fiziologiyasini o'qitishda raqamli platformalar nafaqat qo'shimcha resurs, balki talabaning kognitiv faolligini strukturaviy belgilab beruvchi metodik determinant ekanligi ilmiy asoslandi.

Raqamli platformalarning interaktivlik, adaptivlik va vizuallashtirish kabi xususiyatlari talabalarda murakkab fiziologik jarayonlarni dinamik model sifatida tasavvur qilish qobiliyatini (mental modeling) shakllantiradi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, raqamli muhitda mustaqil ta'limni tizimli tashkil etish talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi va ularni passiv ma'lumot qabul qiluvchidan faol tadqiqotchiga aylantiradi.

Ishlab chiqilgan metodik model oliy ta'limda tibbiy-biologik fanlarni o'qitish sifatini oshirish va talabalarning mustaqil ish samaradorligini monitoring qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. **O'quv rejalarga integratsiya:** “Odam anatomiyasi va fiziologiyasi” fani bo'yicha o'quv dasturlariga mustaqil ta'lim soatlarining kamida 40-50% qismini raqamli platformalar (LMS) orqali bajariladigan interaktiv topshiriqlar bilan to'ldirish.

- 2. Virtual laboratoriyalarni joriy etish:** Real sharoitda bajarish qiyin yoki xavfli bo'lgan fiziologik tajribalarni (masalan, neyrofiziologik eksperimentlar) o'tkazish uchun milliy virtual laboratoriya modullarini yaratish va dars jarayoniga tatbiq etish.
- 3. Adaptiv baholash tizimi:** Talabalarning kognitiv darajasini avtomatik aniqlaydigan va ularga individual murakkablikdagi topshiriqlarni taklif qiluvchi sun'iy intellekt (AI) elementlarini platformaga integratsiya qilish.
- 4. Kredit-modul tizimi doirasida:** Talabalarning raqamli platformadagi mustaqil faolligini (platformada ishlash vaqti, urinishlar, muvaffaqiyatlar) yakuniy baholashning ajralmas qismi (KPI) sifatida belgilash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Mayer, R. E. (2020). *Multimedia Learning* (3rd ed.). Cambridge University Press. (Multimedia orqali o'qitishning kognitiv nazariyasi bo'yicha dunyodagi eng asosiy manba).
- Muslimov N.A. (2013). *Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini shakllantirish texnologiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
- Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaeva M. (2008). *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: Iste'dod.
- Bernstein, L., & Tipping, A. (2021). *Digital Platforms in Medical Education: From Simulation to Reality*. Oxford Medical Publications.
- Uchqurova Z.Sh. Ta'lim sifatini oshirishda test topshiriqlarini takomillashtirish // Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnal. - Toshkent, 2019. - № 2. - B. 47-51.
- Uchqurova Z.Sh., D.A.Mamtkulov. Developing competent approach of students by improving test assignments // *World Bulletin of Social Sciences An International Journal*. - Germany, 2021. - Vol. 2. - P. 83-86. ISSN (E): 2749-361X Journal IF: 7.545. <https://www.scholarexpress.net>
- Uchkurova Z.Sh., D.A.Mamtkulov. Opportunities of Using Electronic Educational Tools in Assessing Students' Knowledge Skills // *Web of scholars: Multidimensional research journal*. - Germany, 2022. - P. 131-135. Volume: 01 Issue: 05 | 2022 ISSN: (2751-7543). IF: 12.44 <http://innosci.org>
- Uchqurova Z.Sh. Modul kredit tizimida talabalar bilim-ko'nikmalarini baholashda elektron ta'limiy vositalardan foydalanishning imkoniyatlari // *Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurali*.- Toshkent, 2023. - №5. - B. 68-71.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.